

Нормирзаева К.А

магистрант ТГЮУ

МЕСТО МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ В АЛЬТЕРНАТИВНОМ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ.

Аннотация: Данная статья рассматривает важность медиативного соглашения в альтернативном разрешении споров. В современном обществе, где разнообразие интересов и взаимодействие являются неотъемлемой частью жизни, методы альтернативного разрешения споров становятся все более актуальными.

Медиация, как эффективный инструмент в этом процессе, предоставляет сторонам возможность активного участия в формировании решения, что обеспечивает гибкость, сохранение отношений, экономит времени и ресурсов, повышение эффективности и поддержку инноваций. Данная статья раскрывает роль медиации и место медиативного соглашения в процессе разрешения конфликтов.

В статье представлен анализ и выводы, что медиативное соглашение не только разрешает спор на взаимосогласованных условиях, но способствует созданию условий для снятия напряжения в конфликте, дисциплинирует стороны.

Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, медиация, медиативное соглашение, разрешение конфликтов.

The place of a mediation agreement in alternative dispute resolution.

Abstract: This article examines the importance of a mediation agreement in alternative dispute resolution. In today's society, where diversity of interests and interaction are an integral part of life, alternative dispute resolution methods are becoming increasingly relevant.

Mediation, as an effective tool in this process, provides the parties with the opportunity to actively participate in the formation of a solution, which provides flexibility, maintaining relationships, saving time and resources, increasing efficiency and supporting innovation. This article reveals the role of mediation and the place of mediation agreement in the conflict resolution process.

The article emphasizes that the mediation agreement not only provides a solution to the dispute, but also analyzes the key aspects of the mediation agreement, emphasizing its important place in creating sustainable and mutually beneficial solutions that contribute to conflict resolution in various spheres of public life.

Keywords: *alternative dispute resolution, mediation, mediation agreement, conflict resolution.*

Медиация уже много веков существует в различных формах и набирает популярность во многих странах мира. Процедура медиации представляет собой процесс, в рамках которой третья сторона, нейтральный посредник (медиатор), помогает сторонам прийти к соглашению в образовавшемся конфликте. Этот метод акцентирует особое внимание на сотрудничестве и взаимопонимании, в отличие от классического подхода в разрешении конфликта, где главными аспектами являются конфронтация и борьба. Важными элементами медиации являются конфиденциальность, добровольность участия и акцент на интересах сторон.

Так, Закон Республики Узбекистан «О медиации»¹ устанавливает, что процедура медиации распространяется по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а также индивидуальным трудовым спорам и спорам, возникающим из семейных правоотношений.

Примечательно, что в нашей стране с января 2020 года нотариус вправе **выступать медиатором** на основе добровольного согласия сторон в споре для принятия взаимоприемлемого решения по гражданско-правовым отношениям, в том числе имущественным и наследственным **вопросам**.

Согласно статистическим данным Нотариальной Палаты Республики Узбекистан в период с 2021г. – по 1 октября 2023 года по республике нотариусами-медиаторами удостоверено 184 медиативных соглашения:

в 2021 г. - 10;

в 2022 г. - 94;

на 1 октября 2023 г. – 80.

¹ Закон Республики Узбекистан от 14 января 2020 года № ЗРУ-602 — Национальная база данных законодательства, 15.01.2020 г., № 03/20/602/0052

Из них, по Кашкадарьинской области - 147, Бухарской области - 19, Андижанской области - 5, Ферганской области - 4, по г. Ташкенту - 4, Джиззакской области - 2, Ташкентской области - 2, Сурхандарьинской области - 1.

Вышеуказанные медиативные соглашения разрешали споры, возникшие между сторонами на основании договоров ипотеки, наследственных споров, раздела имущества супругов и брачно-семейных споров.

Рассматривая зарубежный опыт, на примере Республики Казахстан, для применения процедуры медиации есть еще более широкое распространение. Так, согласно Закону «О медиации»² Республики Казахстан, процедура медиации также применяется и в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. Также, Закон Российской Федерации «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»³ предусматривает рассмотрение таких споров, возникающих в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из этого можно сделать вывод, что процедура медиации предоставляет сторонам возможность активного участия в формировании решения. Показательные данные в части разрешения споров с помощью медиации приводит Е. Шестакова: «Сегодня в США с помощью процедур внесудебного урегулирования споров разрешается до 80% конфликтов, причем из всех мировых решений 30% дает арбитраж (по-нашему — третейское разбирательство), а 70% — медиация»⁴. Следует отметить, что данный процесс гибок и адаптируется к конкретным потребностям спорящих сторон, что содействует созданию уникальных и удовлетворительных соглашений.

Важным аспектом характеризующее успешное проведение процедуры медиации является медиативное соглашение. Медиативное соглашение - соглашение, заключенное сторонами по результатам переговоров, проведенных в целях

² Закон Республики Казахстан «О медиации» от 28.01.2011 г. № 401 - IV

³ Закон Российской Федерации «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193 Ф-3

⁴ Шестакова Е. Медиация: российский вариант // Эж-Юрист. 2011. № 31. С. 9.

урегулирования спора в письменной форме. Как известно, при проведении процедуры медиации, одним из главных принципов является *принцип добровольности*. Данный принцип позволяет сторонам самостоятельно определять предмет спора и не ограничиваться в обсуждении вопросов и тем в ходе проведения процедуры медиации.

В медиативном соглашении можно выходить за пределы исковых требований, даже если они уже были сформулированы. Более того, процедура медиации является очень гибкой, что позволяет сторонам в целях разрешения конфликта применять правила, методы и способы на усмотрение сторон, которые не противоречат закону. Так, ученая С.К. Загайнова определила, что: «Поскольку в рамках процедуры медиации стороны урегулируют спор исходя из своих интересов, а не на основе право применения, то принимаемое сторонами медиативное соглашение может содержать положения, не только регулируемые правом, но и выходящие за пределы правового регулирования»⁵.

Из этого можно сделать вывод, что, предоставляя сторонам большее поле и возможности, свободу, а также дополнительные ресурсы для разрешения конфликта, стороны способны самостоятельно прийти к его разрешению, полностью отвечающим потребностям сторон и специфике спора. Данные аспекты и делают процедуру медиации, отличающийся от других видов альтернативного разрешения споров.

Медиативное соглашение является мощным инструментом в альтернативном разрешении споров. Его фокус на сотрудничестве, сохранение отношений и создание уникальных решений делают его неотъемлемой частью современного разрешения конфликтов. Во многих юрисдикциях законы о медиации содержат положения, защищающие конфиденциальность информации, раскрываемой в ходе медиации. Это создает дополнительные гарантии для сторон от нежелательного раскрытия данных. Медиативное соглашение также является

⁵ Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / под ред. С. К. Загайновой, В. В. Яркова. М., 2011. С. 5 (автор комментария — С. К. Загайнова).

конфиденциальным документом. Его содержание не может быть раскрыто без согласия сторон.

Медиативное соглашение позволяет адаптировать процесс разрешения спора под конкретные потребности сторон. Гибкость в подходе и акцент на индивидуальных интересах сторон содействуют формированию уникальных и более удовлетворительных решений. Поэтому заключая медиативное соглашение, стороны, кроме формальных согласований о дальнейшем нормативном регулировании спорных правоотношений, предусматривают в нем еще и целый ряд позиций, направленных на согласование своих интересов для дальнейшего сотрудничества.

Стоит отметить, что по мнению многих ученых, медиативное соглашение по своей сути и содержанию является гражданско-правовым договором. Сторонники данного мнения указывают на то, что медиативное соглашение включает в себя субъективные права и обязанности сторон, к которым стороны подошли в ходе проведения процедуры медиации. Так, Фуртак А.А. предлагает рассматривать медиативное соглашение как один из множества под институтов договорного права. Кроме того, данный автор отмечает, что сама процедура медиации является частноправовой категорией и, следовательно, медиативное соглашение, как результат проведения процедуры медиации, не выходит за рамки сущности и правовой природы самой процедуры медиации.⁶ Стоит отметить и проблему исполнения медиативного соглашения. Проблема исполнения медиативного соглашения может возникнуть в процессе реализации решений, согласованных сторонами в ходе медиации. Возможны различные факторы и трудности, которые могут повлиять на успешное выполнение условий соглашения. Одной из главных проблем в исполнении медиативного соглашения является недостаточная юридическая обязательность. Медиативное соглашение не всегда обладает тем же уровнем юридической обязательности, что и судебные решения. Это может создать сложности при его принудительном исполнении. Также, так как процесс медиации является

⁶ Фуртак А.А. К вопросу о возможности изменения и расторжения медиативного соглашения // Российский судья. 2014. № 7. С. 12-15.

добровольным, не всегда стороны добросовестно выполняют свои обязательства по медиативному соглашению.

Необходимо помнить, что содержание медиативного соглашения и модель медиации взаимосвязаны, поскольку заключение и итог медиативного соглашения напрямую зависят от через применяемые технологии и правила проведения процедуры медиации. Как указывает С.В.Калашникова: «Процедура медиации дает возможность расширить пространство для поиска консенсуального решения типа «выигрыш-выигрыш». Собственно в этом и есть особая ценность и значение медиативного соглашения»⁷.

Учитывая тот факт, поскольку стороны при проведении процедуры медиации могут не обладать достаточными юридическими знаниями и навыками составления такого рода соглашений, важно, чтобы медиатор обладал такими знаниями и навыками при заключении медиативного соглашения между сторонами. В медиативном соглашении должно быть уделено особое внимание соответствия детально проработано каждое условие сторон. Такая детальная проработка позволит в дальнейшем избежать неправильного трактования и неисполнения медиативного соглашения.

Таким образом, медиативное соглашение несет в себе комплексный характер так как, медиативное соглашение представляет собой юридический факт материального права, который влечет возникновение, изменение и прекращение правоотношений сторон. Медиативное соглашение, как и сама процедура медиации имеет большую перспективу для дальнейшего развития. Медиативное соглашение, воплощая в себе принципы диалога, сотрудничества и взаимопонимания, занимает центральное место в современной системе альтернативного разрешения споров. Данный метод не только предоставляет эффективные инструменты разрешения конфликтов, но и создает особую атмосферу, способствующую сохранению отношений и поиску сбалансированных решений. Несмотря на то, что медиативное соглашение не всегда обладает тем же уровнем юридической обязательности, что и

⁷ Калашникова С.И «Медиация в сфере гражданской юрисдикции».М.,2011. С 127.

судебные решения, его гибкость, быстрота и ориентированность на сохранение отношений делают его важным инструментом разрешения споров. Тем более что в некоторых юрисдикциях законодательство предоставляет возможность судебного утверждения медиативных соглашений, повышая их статус и обеспечивая дополнительные гарантии исполнения.

В заключение, медиативное соглашение не только предоставляет эффективный и доступный метод разрешения споров, но и стимулирует создание гармоничных отношений и устойчивых решений. Его роль в современной системе правосудия неопределима, и его принципы продолжают вдохновлять на инновации и улучшения в практике альтернативного разрешения споров.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О медиации» от 03.07.2018 № ЗРУ-482;
2. Закон Республики Казахстан «О медиации» от 28.01.2011 г. № 401 – IV;
3. Закон Российской Федерации «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) от 27.07.2010 № 193 Ф-3;
4. Шестакова Е. Медиация: российский вариант // Эж-Юрист. 2011. № 31. С. 9.
5. Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» / под ред. С. К. Загайновой, В. В. Яркова. М., 2011. С. 5 (автор комментария — С. К. Загайнова);
6. Фуртак А.А. К вопросу о возможности изменения и расторжения медиативного соглашения // Российский судья. 2014. № 7. С. 12-15.;
7. Калашникова С.И «Медиация в сфере гражданской юрисдикции». М., 2011. С. 127.